

**QORAQALPOG‘ISTONDA KATTA SASSIQPOPIHAKSIMON
TO‘RG‘AY *ALAEMON ALAUDIPES* UCHRASHI BO‘YICHA
MA‘LUMOTLAR
INFORMATION ON THE OCCURRENCE OF THE GREATER
HOOPOE-LARK *ALAEMON ALAUDIPES* IN KARAKALPAKSTAN**

Turdibaev Q.P., Ametov Ya.I.

Qoraqalpoq davlat universiteti, qturdibaev@mail.ru

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17751919>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Ustyurt tekisligi Qoraqalpogiston bo‘limida katta sassiqpopishaksimon to‘rg‘ay *Alaemon alaudipes* uchrashi bo‘yicha ma‘lumotlar bayon qilingan

Kalit so‘zlar. Ustyurt tekisligi, arid va yarimarid, areal, siyrak butazor, *Alaemon alaudipes* yangi tur.

Abstract. This article presents information on the occurrence of the large partridge-like lark *Alaemon alaudipes* in the Karakalpakstan section of the Ustyurt Plain.

Keywords. Ustyurt Plain, arid and semi-arid, range, sparse shrubland, *Alaemon alaudipes* new species.

Katta sassiqpopishaksimon to‘rg‘ay *Alaemon alaudipes* so‘fito‘rg‘aylar *Alaudidae* oilasining morfologik va ekologik xususiyatlari bo‘yicha eng yirik vakillaridan biri hisoblanadi. Turning tanasi 22 sm, qanot yoyilishi 12 sm va dumi 9 sm ga teng bo‘lib, nisbatan uzun oyoqlari va pastga egilgan tumshug‘i qumli cho‘l sharoitiga morfologik moslashuv sifatida baholanadi. Tumshug‘ining shakli sassiqpopishaksimonlarga o‘xshash bo‘lib, qattiq hasharotlar va tuproq orasidan ozuqa qidirishda funksional ustunlik beradi.

Alaemon alaudipes asosan issiq, arid va yarimarid zonalarga xos bo‘lib, Afrikaning shimoli va shimoli-sharqi, Arabiston yarimoroli, shuningdek, Markaziy va Janubiy Osiyoning cho‘l mintaqalarida keng tarqalgan. Turning hozirgi areali Afg‘oniston, Hindiston, Pokiston, Qatar, Birlashgan Arab Amirliklari, Eron, Iroq, Isroil, Iordaniya, Quvayt, Saudiya Arabistoni va Suriya kabi mamlakatlarni qamrab oladi. Mazkur keng tarqalish turning yuqori ekologik moslashuvchanligi, arid mintaqalardagi ekstremal harorat o‘zgarishlariga moslashganligi va ozgina o‘simlikli ochiq biotoplarni afzal ko‘rishi bilan izohlanadi.

O‘zbekistonda katta sassiqpopishaksimon to‘rg‘ay ilk bor 2021-yil 31-mayda Qarnabcho‘lda V. Nivet-Mazerolles tomonidan qayd etilgan bo‘lib, bu turning mamlakat fauna ro‘yxatiga kiritilishida muhim ahamiyat kasb etgan. 2021-yil 22-iyunda T. Abduraupov tomonidan Qalata va Jangeldi hududlarida 2 ta katta va 2 ta yosh individning kuzatilishi bu turning Qizilqum cho‘lida uyalayotganini

koʻrsatuvchi ilk ishonchli dalillar sifatida baholangan [4]. Mazkur maʼlumotlar tur uchun Oʻzbekiston hududida barqaror reproduktiv guruh shakllanish ehtimoli mavjudligini koʻrsatadi.

Ilgari ilmiy adabiyotlarda katta sassiqpopishaksimon toʻrgʻayning Qoraqalpogʻiston Respublikasi hududida uchrashi haqida maʼlumotlar mavjud emas edi [1,2,3]. Biz ushbu turni 2024-yil 28-oktyabrda Ustyurt tekisligining markaziy qismida, Borsakelmas botigʻining janubi-sharqida (N 42.73939, E 57.88202) bitta individ koʻrinishida kuzatdik va uni rasimga oldik (1-rasm). Bu hudud relyefi, qumloq-shagʻalli substrati va siyrak butazor fitotsenozining mavjudligi bilan turning tabiiy ekologik talablari bilan mos keladi.

1-rasm. Katta sassiqpopishaksimon toʻrgʻay (2024-y.)

Soʻnggi yillarda mazkur turning Oʻzbekistonning turli choʻl hududlarida qayd etilishi, jumladan Qoraqalpogʻiston hududida aniqlanishi, katta ehtimol bilan global iqlim oʻzgarishi jarayonlarining regional choʻl ekotizimlariga taʼsiri bilan bogʻliq. Iqlim modellariga koʻra, arid zonalarda havo haroratining izchil koʻtarilishi choʻl biotoplariga xos turlar arealining shimolga siljishiga sabab boʻlmoqda. *Alaemon alaudipes*ning Qizilqum va Ustyurt hududlarida uchrashi biogeografik dinamik jarayonning amaliy tasdigʻi boʻlib, turning Oʻrta Osiyodagi areali kengayib borayotganidan dalolat beradi. Bu holat ayniqsa choʻl hududlarida antropogen bosimning pastligi va yangi mos yashash maydonlarining shakllanishi bilan ham bogʻliq boʻlishi mumkin.

TÚSLIK ARALBOYÍ TÁBIYIY RESURLARÍNAN ÚNEMLI PAYDALANÍW XII RESPUBLIKALÍQ ILIMIY-ÁMELIY KONFERENCIYA

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Аметов Я.И. Биоразнообразие птиц Каракалпакстана и их охрана (фауна, экология, охрана).: Автореф. дисс. ... докт. биол. наук. – Ташкент, 2019. – 58 с.
2. Мамбетжумаев А.М. Полный систематический список птиц Южного Приаралья. Сообщение 2-ое: Отряд воробьинообразные – Passeriformes // Вестник ККО АН РУз. - Нукус, 1996. - №2. - С. 31-43.
1. 3.Турдыбаев К.П., Аметов Я.И., Матекова Г.А., Аметова Н.И., Тлеумуратов С.А. Материалы по птицам Каракалпакский части Плато Устюрт // Журнал «Universum: Химия и биология». – Москва, Россия, Выпуска: №11(125) декабрь, 2024. – С. 16-20.
3. <https://birds.uz>